

ZARBLI MUSIQA ASBOBLARINI ORKESTRDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047040>

Boboqulov Rustam Xalimovich

Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi.

Zarbli cholgular bo'limi o'qituvchisi.

Anottatsiya: *Mazkur maqolada zarbli asboblarning to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berilib, baraban cholg'u asbobining orkestrdagi o'rnini va ahamiyati haqida so'z borgan. Maqola davomida siz urma zarbli asboblarning va baraban, uning turlari haqida bilimlarga ega bo'lasiz.*

Kalit so'zlar: *zarbli asboblarning, baraban, doira, nog'ora, safoyil, qayroq, chang, orkestr.*

Annotation: *This article provides detailed information on percussion instruments and the role and importance of the drum in the orchestra. Throughout the article, you will learn about percussion instruments and drums and their types.*

Key words: *percussion instruments, drum, circle, safayil, harp, dust, orchestra.*

Аннотация: *В данной статье представлена подробная информация об ударных инструментах, а также о роли и значении барабана в оркестре. На протяжении всей статьи вы узнаете об ударных инструментах и барабанах и их видах.*

Ключевые слова: *перкуссия, барабан, круг, сафайил, осколок, пыль, оркестр.*

San'at – mo'jizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san'at vositasidagina kirish mumkin.

Ibn Sino

Kirish. Zarbli cholg'u asboblari boshqa cholg'u asboblardan bir necha asr ilgari paydo bo'lgan. Dastlab ular qadimgi davrlarda Yaqin Sharq va Afrika qit'asi xalqlari tomonidan jangovar va diniy raqslar va marosimlarga hamrohlik qilish uchun ishlatilgan. Ko'plab xalqlarda mavjud bo'lgan bundek cholg'u asboblari, shuningdek, ularning turlari bugungi kunda juda keng tarqalgan va birorta ham orkestr ularsiz ishlay olmaydi.

Asosiy qism. Zarbli cholgʻu asboblari insonning jismoniy kuch sarfi natijasida ishlovchi, yaʼni zarb urilishi natijasida oʻzida ritmik tovush tarqatuvchi asboblarga zarbli musiqiy asboblardan deyiladi. Ushbu asboblardan barcha xalqlarda mavjud va keng tarqalgan boʻlib, ular quyidagilar:

- Litavra;
- Nogʻora;
- Safoyil;
- Qayroq;
- Ksilofon;

- Baraban, kabi qator turlari mavjud boʻlib, turli xalqlarga tegishlidir, hamda, turli uslub va harakatlar natijasida ulardan keng foydalaniladi.

Litavra - dovulsimon urma musiqacha cholgʻu asbobi. Sharq xalqlarining turli (dovul, nogʻora kabi) cholgʻulari asosida 15-asrda Yevropada yaratilgan. 17-asrdan simfonik orkestr tarkibiga kiritilgan. Qozonsimon koʻrinishda boʻlib (dia-metri 55—70 sm), mis, jez yoki alyuminiydan ishlanib, ogʻzi teri bilan qoplanadi. Maxsus tayoqchalar bilan teriga urish natijasida yangroq, gulduros tovush hosil qiladi. Zamonaviy turlari maxsus vintlar (yoki pedal mexanizmi) bilan terini tortish orqali sozlanadi. Orkestrda 2 dan 5 tagacha turli sozdagi L. qoʻllaniladi.

Nogʻora- urib chalinadigan oʻzbek xalq musiqacha asbobi hisoblanadi. Halq cholgʻularining paydo boʻlish tarixi esa eramizdan avvalgi II ming yillikda dunyoga kelgan, deb taxmin qilinadi. Musiqachilikda dastlab urma zarbli cholgʻu asboblardan paydo boʻlgan. Chunki eng qadimgi mehnat qoʻshiqlari, shuningdek, ovga chiqishlar ritmik tuzilishi bilan bevosita bogʻliq boʻlgan. Nogʻoraga oʻxshash cholgʻular bilan shovqinli cholgʻular ham oʻsha paytda paydo boʻlgan.

Safoyil- musiqacha asbobi Xitoy, Uygʻur xalq cholgʻu asbob sifatida keng tarqalgan musiqacha cholgʻusidir. Safoyil cholgʻusining koʻpincha raqsona, marshona kuylarda uchratish mumkin. Uygʻur xalq raqslarida ham keng qoʻllaniladigan musiqacha cholgʻusi hisoblanadi.

Ksilofon (ksilo... va yun. phone — tovush) — urma (zarbli) musiqacha cholgʻusi. Yevropada 15-asrdan maʼlum. Taxminlarga koʻra, K.ning kelib chiqishi Afrika xalqlarida keng tarqalgan marimba, malange, vilangve kabi musiqacha cholgʻulari bilan bogʻliq. Hozirgi K. 1830- yillarda M. Goʻzikov tomonidan yaratilgan. 4 qator qilib (yoki klaviatura tarkibida) toʻrtburchak asosga joylashtirilgan hamda xromatik tarzda sozlangan chorqirra yogʻoch boʻlaqlaridan iborat. Diapazoni 1,5—3,5 oktana. K.ning turlari simfonik, opera va estrada orkestrlaridan keng oʻrin olgan: zamonaviy marimbaning har bir yogʻoch boʻlakchasi tagida aks sado beruvchi metall vaychalar oʻrnatilgan, tuba-fonda esa yogʻoch boʻlakchalarini oʻrnida temir vaychalari mavjud.

Hozir K.dan yakkanavoz, ansambl hamda orkestr sozi sifatida keng foydalanilmoqda.

Baraban- zarbli cholg'u asboblari oilasiga mansub hisoblanib, ko'plab xalqlarning qadimdan foydalanib, hozirgacha saqlanib qolgan musiqiy asbobi hisoblanadi. Baraban ustki qismiga tarang tortilgan teri, yog'och va ba'zan loydan yasalgan. Uning ustki qismiga baraban tayyoqchasi bilan ritmik tartibda urish orqali kuchli tovush chiqariladi. Baraban chaluvchi shaxs- barabanchi hisoblanadi. Baraban odatda 9 qismdan tashkil topadi.

Baraban odatga ikki turga- zamonaviy- electron baraban, va odiiy baraban turlariga ega. Ularning yagona farqli jihati, zamonaviy- eletron baraban tovushni sifatli tarqalishi va baland ovozda yangrashida muhim rol o'ynaydi, ammo uni doimiy olib yurish ayrim noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Orkestrda baraban nima uchun kerak? Albatta bu savolga javob berish ushbu soha vakili bo'lmagan shaxslarda ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Baraban, orkestrda kata ahamiyat kasb etadi. Chunki baraban o'zidan bass, ya'ni yuqori bosimdagi ritmik tovushni tarqatadi. Ta'kidlash joizki, ushbu cholg'u asbobidan boshqa hech qaysi asbob baraban kabi bass tarqata olmaydi. Bu esa o'z navbatida barabanga bo'lgan doimiy ehtiyojni vujudga keltiradi. Baraban quyidagicha notaga ega:

Ushbu yuqoridagi ritim rok ritmi hisoblanadi va ushbu musiqa kuchli bassga egaligi bilan boshqa yo'nalishlardan yaqqol ajralib turadi. Rokni hech qachon barabansiz tasavvur etib bo'lmaganidek, orkestrni ham tasavvur etib bo'lmaydi.

Xulosa. Dunyoda ko'plab cholg'u asboblari mavjud, ular o'z ko'rinishlari kabi turli vazifalarni amalga oshiradi. Baraban ham barcha musiqiy asboblardan farq qilmaydi, lekin ushbu cholg'u asbobi orkestrda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akbarov II."Musiqqa lug'ati T. San'at "1990 yil.
2. Vizgo T. O'rta Osiyo musiqa asboblari. Moskva., 1980 yil.
3. Karomatov F. O'zbek chlg'uchilik musiqasi. Moskva., Muzika 1980yil.
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'u asboblarida ijrochilik tarixi. Toshkent., O'qituvchi 1995 yil.
5. Petrosyants A.I. Cholg'ushunoslik T., San'at 1990 yil.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_milliy_ensiklopediyasi
7. https://uz.wikiaro.ru/wiki/Bass_drum
8. https://uz.wikiaro.ru/wiki/drum_kit

